

9. Dani opytuvannia–doslidzhennia Info Sapiens (berезen 2020) ta Advanter Group (kviten 2020). URL: <https://sapiens.com.ua/ua/publication–single–page?id=114> (data zvernennia: 20.05.2020).

10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy : sait. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (data zvernennia: 20.05.2020)

Дані про автора

Гейко Тетяна Юніївна,

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Данные об авторе

Гейко Татьяна Юниевна,

соискательница, главная консультантка отдела экономической стратегии Национального института стратегических исследований, Украина

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

Data about the author

Tetyana Heiko,

PhD student, Senior Consultant, Economic Strategy Division, National Institute for Strategic Studies, Ukraine

e-mail: geykotu@niss.gov.ua

УДК 330.5

ЧУМАЧЕНКО О.М.

Особливості землеволодіння та правовий статус земель європейських країн

Предмет дослідження – сукупність теоретико–методологічних основ правового забезпечення власності на землі в Європі.

Метою написання **статті** є виявлення особливостей землеволодіння та дослідження правового статусу земель європейських країн.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу (при систематизації показників); метод порівняння (при проведенні характеристики системи землеволодіння та землекористування); метод аналогії (при виявленні особливостей землеволодіння окремих країн).

Результати роботи – здійснено порівняльний аналіз структури правового статусу земельних ресурсів деяких європейських країн. Розкрито суть понять землеволодіння та землекористування, досліджено особливості землеволодіння та землекористування як об'єкта земельних правовідносин. Проведено аналіз впливу гарантій прав власності на суспільно–економічні та екологічні вигоди. Проаналізовано правові системи країн світу, та виявлено, що вони мають три основних вектори (групи): цивільне право (civil law), загальне право та соціалістичне право. Досліджено особливості основних європейських правових систем, виявлені їх особливості. Обґрунтовано сучасні особливості формування права приватної та публічної власності на земельні ресурси. Проведений аналіз структури власності на землі країн Європи. У країнах, із високим рівнем економічного розвитку, частка земель у приватній власності досить суттєва, що зумовлено лібералізацією земельної політики та відкритістю і прозорістю земельних ринків. Виявлені залежності продовольчої безпеки та земельної власності ряду європейських країн. Приведені переваги та недоліки різних форм власності на землі.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: економіка природокористування, управління національною економікою, земельне право.

Висновки – досліджуючи питання формування земельної власності (користування) у ряді країн ми дійшли висновків, що більшість розвинених країн мають ліберальні ринки земель та переважаючою формою власності на землі є приватна. Яскравим представником особливої земельної політики є Ізраїль, у межах якого фактично відсутнє поняття приватної земельної власності. Також Великобританія, де всі землі перебувають у довічному володінні Королівської сім'ї, відчуженню підлягають лише права користування землями, що ніяким чином не знижує ефективність використання останньої. Причому більшість країн Європи мають досить суттєві законодавчі обмеження на зміну цільового призначення земельних ділянок та чітко визначені норми землеволодіння та землекористування.

Ключові слова: власність, земельна ділянка, землеволодіння, землекористування.

ЧУМАЧЕНКО А.Н.

Особенности землевладения и правовой статус земель европейских стран

Предмет исследования – совокупность теоретико–методологических основ правового обеспечения земельной собственности в Европе.

Целью написания **статьи** является выявление особенностей землевладения и исследования правового статуса земель европейских стран.

Методология проведения работы – методы анализа и синтеза (при систематизации показателей); метод сравнения (при проведении характеристики системы землевладения и землепользования) метод аналогии (при выявлении особенностей землевладения отдельных стран).

Результаты работы – осуществлен сравнительный анализ структуры правового статуса земельных ресурсов некоторых европейских стран. Раскрыта суть понятий землевладения и землепользования, исследованы особенности землевладения и землепользования как объекта земельных правоотношений. Проведен анализ влияния гарантий прав собственности на общественно–экономические и экологические выгоды. Проанализированы правовые системы стран мира, и обнаружено, что они имеют три основных вектора (группы): гражданское право (*civil law*), общее право и социалистическое право. Исследованы особенности основных европейских правовых систем, выявлены их особенности. Обосновано современные особенности формирования права частной и публичной собственности на земельные ресурсы. Проведенный анализ структуры собственности на земли стран Европы. В странах, с высоким уровнем экономического развития, доля земель в частной собственности довольно существенная, что обусловлено либерализацией земельной политики и открытостью, а также прозрачностью земельных рынков. Обнаруженные зависимости продовольственной безопасности и земельной собственности ряда европейских стран. Приведены преимущества и недостатки различных форм собственности на земли.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: экономика природопользования, управление национальной экономикой, земельное право.

Выводы – исследуя вопросы формирования земельной собственности (пользования) в ряде стран мы пришли к выводу, что большинство развитых стран имеют либеральные рынки земель и преобладающей формой собственности на земли является частная. Ярким представителем особой земельной политики является Израиль, в рамках которого фактически отсутствует понятие частной земельной собственности. Также Великобритания, где все земли находятся в пожизненном владении Королевской семьи, отчуждению подлежат только права пользования землями, никоим образом не снижает эффективность использования последней. Причем большинство стран Европы имеют достаточно существенные законодательные ограничения на изменение целевого назначения земельных участков и четко определены нормы землевладения и землепользования.

Ключевые слова: собственность, земельный участок, землевладение, землепользование.

CHUMACHENKO A.M.

Features of land tenure and legal status of lands of European countries

The subject of the study – a set of theoretical and methodological foundations of legal support for land ownership in Europe.

The purpose of the article is identify the features of land tenure and study the legal status of lands of European countries.

Research methodology – methods of analysis and synthesis (in the systematization of indicators); method of comparison (when conducting the characteristics of the system of land tenure and land use); method of analogy (in identifying the peculiarities of land tenure of individual countries).

Results – comparative analysis of the structure of the legal status of land resources of some European countries. The essence of the concepts of land tenure and land use is revealed, the peculiarities of land tenure and land use as an object of land legal relations are investigated. An analysis of the impact of property rights guarantees on socio-economic and environmental benefits. The legal systems of the countries of the world are analyzed, and it is found that they have three main vectors (groups): civil law, common law and socialist law. The peculiarities of the main European legal systems are studied, their peculiarities are revealed. The modern peculiarities of the formation of the right of private and public ownership of land resources are substantiated. The analysis of the ownership structure on the lands of European countries is carried out. In countries with a high level of economic development, the share of privately owned land is quite significant, due to the liberalization of land policy and the openness and transparency of land markets. Dependencies of food security and land ownership of a number of European countries are revealed. Bringing the advantages and disadvantages of different forms of land ownership.

Application of results. Economic branch: economics of nature management, management of national economy, land law.

Conclusions – examining the formation of land ownership (use) in a number of countries, we concluded that most developed countries have liberal land markets and the predominant form of land ownership is private. A clear representative of the special land policy is Israel, within which there is virtually no concept of private land ownership. Also, in the United Kingdom, where all land is in the lifelong possession of the Royal Family, only the right to use the land is subject to alienation, which in no way reduces the efficiency of its use. Moreover, most European countries have very significant legal restrictions on changing the purpose of land and clearly defined norms of land tenure and land use.

Keywords: property, land plot, land use.

Постановка проблеми. Природним багатством та спадком кожної країни являються земельні ресурси. Без сумнівів, правом кожної держави є не тільки турбота, а й захист такого унікального природного ресурсу. Землі, як об'єкт нерухомого майна створюють основу для подальшого розвитку інституту власності. Крім цього земля виступає як об'єкт права сільськогосподарських, лісгосподарських, природоохоронних, містобудівних та інших відносин. Законодавче регулювання земельних відносин у більшості європейських країн характеризується стабільністю та високою ефективністю. Визначальні ознаки ефективної правової системи: передбачуваність (прозорість); справедливість; оперативність прийняття рішень; відповідність звичаям, нормам та рівню розвитку. Дослідження Р.Сгуз виділяє три основні гілки системи земельного права: цивільне право, загальне право та соціалістичне право [10]. Цивільне право лежить в основі земельних правовідносин ряду країн Західної Європи, Латинської Америки, Індонезії, Японії та деяких країн Африки та ближнього Сходу. Маючи в основі норми римського права, така система використовує метод правового обґрунтування, що розвивається від загального до часткового (індивідуального чи приватного).

Правова система загального права походить від англійського загального права і активно використовується на території країн що входили до Британської імперії. Унікальною рисою англійського права є доктрина старшинства суддів.

В основі соціалістичної правової системи лежить марксистсько-ленінська концепція права. Така система існувала та продовжує існувати у Радянському Союзі (створенні після розпаду СРСР держави в основу правової системи поклали основи римського права), Китаї, В'єтнамі, Пн. Кореї, Монголії, Кубі, Камбоджі, Лаосі та ряді інших країн [9]. Даній правовій системі більше притаманні риси римського права а ніж англійського, адже основоположним є норми закону, а не судова практика [8]. Така правова система являється ефективним інструментом планування та організації економічних і соціальних структур в інтересах діючої влади.

Земельні правовідносини мають суттєві відмінності у різних країнах, які потребують подальшого дослідження та адаптації зарубіжного досвіду до умов України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання щодо права власності на землю висвітлені у працях вітчизняних фахівців із економіки природокористування, зокрема: В.М.

Будзяка, Б.М. Даниленка А.С., Данилишина, Д.С. Добрая, Дорош О.С., А.Г. Мартина, А.М. Третьяка, А.Я. Ступеня, М.А. Хвесика, та інших. Вагомий внесок у формування земельних правовідносин зробили такі зарубіжні вчені, як: Р.С. Cruz, U. Mattei, J. Merryman, A. Wily та інші.

Подальшого дослідження потребують проблеми формування та особливості зміни права власності на земельні ресурси. Актуальним є вивчення європейських практик регулювання розмірів та строків землеволодінь та землекористувань.

Постановка завдання полягає у виявленні особливостей визначення прав на земельні ресурси європейських країн.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Правові норми більшості країн Європи мають значний ліберальний відтінок, що сприяє існуванню та розвитку приватної власності і використанню її за власним бажанням, приватна власність гарантується на конституційному рівні, експропріація земель можлива лише для суспільних потреб та із відповідною матеріальною компенсацією землевласнику. Європейський інститут форм власності на землі та іншу нерухомість має давню історію. У його структурі співіснують дві основні системи земельного права: цивільного (римського) та загального (англійського). Соціалістична концепція припинила своє існування із розпадом СРСР. Більшість європейських правових систем передбачає поняття приватної власності на нерухомість, у яких дане право являється повним майновим правом тобто являється унітарним. Інша система майнових правовідносин передбачає існування загального права. Така система є традиційною для Великобританії і передбачає, що Королева являється кінцевим власником всіх земель. Земельна ділянка в таких умовах використовується на умовах зауму чи утримання. Такі права на землі мають назву маєтків. Найрозповсюдженішою формою є фріхолд (freehold) – право «повного володіння», яке не має часових обмежень і є еквівалентом власності цивільного права. Лізхолд (Leasehold) – право оренди, що наділяє власника правом користуватися ділянкою протягом встановленого строку (максимум до 999 років). Така система передбачає існування трьохсторонніх угод, за якими власник передає майно довірній особі, яка в свою чергу на правах власника передає права на нерухомість вигодонабувачеві.

Законодавства всіх країн світу передбачають право власності на землі. В законодавстві України, статтею 316 Цивільного кодексу України визначено право власності, як право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб [5]. Суб'єктами такого права виступає Український народ та інші учасники цивільних відносин. Право на земельну ділянку передбачає всю сукупність прав на землю у відповідності із Конституцією України [2], Земельним кодексом України [1]. Земельне право визначає форми власності які відмінні за суттю та змістом і забезпечують всю повноту земельних правовідносин. На думку А.М. Третьяка, варто розрізняти приватну та публічну власність на землю. Змістовне наповнення останньої забезпечують державна власність та комунальна (у деяких країнах колективна) власність на землю [4]. Безумовно у правовій системі кожної без винятку держави присутні всі три форми власності на землю, але співвідношення їх нерівномірне.

Особливості приватної власності на земельні ресурси.

Як правило, приватна власність домінує у країнах із розвинутою економікою. Це країни Західної Європи, Пн. Америки, Японія, Австралія, Нова Зеландія, тощо.

Поєднання приватної власності та широких індивідуальних повноважень, історично, вибудувало вектор розвитку взаємовідносин. Ще на початку минулого століття, використання земельних ділянок відбувалось практично без обмежень, навіть якщо це спричиняло збитки сусідам та суспільству. Із розвитком великих міських центрів та усвідомленням екологічних та соціально-економічних наслідків від приватних землеволодінь, почали обмежувати абсолютні права приватних власників для досягнення балансу між свавіллям приватної власності та потребами суспільства. На сьогодні, держави здійснюють обмеження та регулювання приватного сектору через систему управління земельними відносинами, лімітуючи розмір власності та оренди земель, надаючи державі перевагу при відчуженні земель для суспільних потреб, змінюючи величину земельного податку, здійснюючи примус викупу тощо. Приватна власність на землі, крім переваг має ряд суттєвих негативних ефектів, а саме:

- концентрація земель у невеликої групи власників;

Рисунок 1. Частка приватної власності на землі у деяких країнах Європи [7]

* Державна та комунальна власність

- обмежений або зовсім відсутній доступ до земельних ресурсів населення із низькими доходами;
- розбіжність між доходами приватних осіб та суспільними вигодами і втратами.

Тобто, висока концентрація земельних ресурсів у приватній власності може привести до земельних реформ перерозподільного характеру та переходу господарств на державну форму власності. Перерозподіл земельного фонду у деяких країнах Європи приведено на рис. 1.

Особливе відношення до забезпечення власної продовольчої безпеки, виражається у наявності державних обмежень щодо площ сільськогосподарських землеволодінь та землекористувань (див. табл. 1.). Тобто країни законодавчо обмежують концентрацію площ «в одних руках», що унеможлиблює виникнення крупних монополістичних латифундій (агрохолдингів у країнах із радянським минулим).

Загальна структура права власності на землі сільськогосподарського призначення приведено на рис. 2. Як видно із графіка, переважній більшості високорозвинених європейських країн переважаючою формою власності на землі сільгоспризначення є приватна власність. У приватних системах землеволодіння досить часто можуть виникати розбіжності доходами власника та суспільними вигодами і втратами, що несе ризики землекористування для останніх.

Виходячи із основ реалізації права, приватній власності притаманні унікальні права (рис.3.).

Приведенні вище переваги являються основними характеристиками приватної власності на землю.

Особливості державної власності на земельні ресурси.

В усіх країнах світу використовують концепцію державної власності на землю. В її крайній формі

Таблиця 1. Норми земель приватної власності у деяких країнах Європи

Країна	min, га	max, га
Англія	не існує	не існує
Болгарія	не існує	30 га
Данія	не існує	150 га
Іспанія	не існує	250 га, під зрошенням – 50 га, пасовища – 1000 га
Німеччина	1 га	400–500 га
Польща	1 га	до 300 га, а із спадком – до 500 га
Румунія	не існує	200 га
Угорщина	не існує	300 га
Україна	не існує	1 липня 2021р. фіз. особи – до 100га
Франція	не існує	для орендарів 200 га

Згідно джерела [3]

Рисунок 2. Частка сільськогосподарських землеволодінь у Європі

Рисунок 3. Права та вигоди приватної власності на землю

Авторська розробка

держава в особі органів державної влади може володіти всім земельним фондом, розподіляти права доступу, користування, покращення та передачі земель. У деяких випадках держава надає право оренди окремим суб'єктам. Так, в Ізраїлі 93% земельного фонду належить державі, Адміністрації з розвитку та Єврейському національному фонду (Jewish National Fund). Прийнятий у 1960 році Основний земельний закон Ізраїлю закріплює всі землі як державні «Ізраїльські землі» позбавлені

ні права продажу. Сільськогосподарські землі використовуються на правах довготривалої оренди. Земля не може відчужуватися у приватну власність, дозволено орендувати землі строком до 196 років. Починаючи із ХХст. все ширше впроваджувалась концепція державної власності на землі. Обумовлювалось це негативними наслідками необмеженої приватної власності. У такому підході вбачалося, що державний контроль щодо використання та перерозподілу земель знівелює

Таблиця. 2. Гарантії права власності на землі громад

регіон	високі	слабкі	немає
Європа	Австрія, Німеччина, Італія, Норвегія, Ірландія, Швеція, Португалія, Румунія, Іспанія, Україна	Болгарія, Туреччина	Чехія, Ісландія, Угорщина, Латвія

Складено із використанням [6]

соціальну несправедливість при землекористуванні. Паралельно із покращеннями такий підхід має і суттєві недоліки. В умовах процвітання державної власності на землю, висувуються досить високі вимоги до компетенції та чесності управлінців, їхня здатність ефективно реагувати на соціально-економічні виклики. У країнах із слабкою судовою системою, а це більшість країн пострадянського простору, реформи яких базуються на радянській вертикалі управління, сприяє процвітанню корупційних схем щодо реалізації прав на землі на їх перерозподілу. Високий рівень заполітизованості, бюрократії та небажання чиновників «без винагороди» сприяти розвитку та інвестиційній привабливості суттєво знижують ефективність державного регулювання земельних відносин. Дієвим виходом із такої ситуації може бути модифікація правової системи, яка стимулюватиме розвиток управлінської складової виробництва та інвестиційну привабливість системи землекористування.

Особливості власності на земельні ресурси громад, суспільних груп, колективів.

Системи колективної власності включають комунальну, колективну, спільну та інші форми, які історично сформувалися у системах землекористування (землеволодіння) різних суспільних групах. У країнах Африки та Південнотихоокеанічного регіону даний тип власності еволюціонував із родоплемінної власності на землі. Більшість таких систем землеволодіння виникли у зв'язку із недостатнім (повністю відсутнім) розвитком ринкових відносин, високим рівнем внутріобщинної згуртованості, слабкістю економічної та технічної складової виробництва. В таких умовах, земельні ресурси набували рис культуро-ідеологічного об'єкта, і вже на другий план виходили функції земель як фактору виробництва. У сучасній інтерпретації, на нашу думку, основні риси даного типу власності лягли в основу комунальної (муніципальної) форми власності. Тобто як така, що носить особливості публічної форми власності та по суті є колективною. Земельне право у різних регіонах по різному забезпечує гарантії права комунальної власності, адже

більшість правових систем перевагу надає приватним чи державним формам власності. Хоча ряд країн мають високі гарантії існування такого права власності (табл. 2.).

Висновок

Отже, досліджуючи питання формування земельної власності (користування) у ряді країн ми дійшли висновків, що більшість розвинених країн мають ліберальні ринки земель та переважаючою формою власності на землі є приватна. Яскравим представником особливої земельної політики є Ізраїль, у межах якого фактично відсутнє поняття приватної земельної власності. Також Великобританія, де всі землі перебувають у довічному володінні Королівської сім'ї, відчуженню підлягають лише права користування землями, що ніяким чином не знижує ефективність використання останньої. Причому більшість країн Європи мають досить суттєві законодавчі обмеження на зміну цільового призначення земельних ділянок та чітко визначені норми землеволодіння та землекористування.

Список використаних джерел

1. Земельний кодекс України від 17.03.2021, підстава – 1259-IX [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України 17.03.2021 – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.
2. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/>
3. Ряснянська А.М. Світовий досвід формування власності на землю. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 7. 2015.
4. «Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія: [монографія] / А.М.Третяк . – К.: Гринь Д.С., 2013. – 650с.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України 18.02.2021 – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page>.
6. Alden Wily, Liz. 2018. «Collective Land Ownership in the 21st Century: Overview of Global Trends» Land 7, no.

2: 68. – Режим доступу: <https://doi.org/10.3390/land7020068>.

7. Land Registry. Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America. [Електронний ресурс]. UNECE // Режим доступу: <https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/landadminsystems.inventory.ed4.pdf>.

8. Mattei, Ugo (1995), 'The Comparative Law and Economics of Penalty Clauses in Contracts', American Journal of Comparative Law, 43, 427–45.

9. Merryman J. H. The Civil Law Tradition. [Електронний ресурс]. slideshare // Режим доступу: <https://www.slideshare.net/wopiwidu72315/the-civil-law-tradition-pdf-john-henry-merryman-an-introduction-to-the-legal-systems-of-europe-and-latin-america-fourth-edition-121095858>.

10. Peter DE CRUZ, Comparative Law in a Changing World, Cavendish Publishing Limited, London/Sydney, 2nd ed., 1999.

References

1. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 17.03.2021, pidstava – 1259–IX [Електронний ресурс] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 17.03.2021 – Rezhyim dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768–14>.

2. Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1996. – № 30. – s. 141. – Rezhyim dostupu: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show>.

3. Riasnianska A.M. Cvitovyi dosvid formuvannia vlasnosti na zemliu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Vypusk 7. 2015.

4. «Tretiak A.M. Zemleustrii v Ukraini: teoriia, metodolohiia: [monohrafiia] / A.M. Tretiak. – K.: Hrin D.S., 2013. – 650s.

5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435–IV [Електронний ресурс] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 18.02.2021 – Rezhyim dostupu: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435–15/conv/page>.

6. Alden Wily, Liz. 2018. «Collective Land Ownership in the 21st Century: Overview of Global Trends» Land 7, no. 2: 68. – Rezhyim dostupu: <https://doi.org/10.3390/land7020068>.

7. Land Registry. Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America. [Elektronnyi resurs]. UNECE // Rezhyim dostupu: <https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/landadminsystems.inventory.ed4.pdf>.

8. Mattei, Ugo (1995), 'The Comparative Law and Economics of Penalty Clauses in Contracts', American Journal of Comparative Law, 43, 427–45.

9. Merryman J. H. The Civil Law Tradition. [Elektronnyi resurs]. slideshare // Rezhyim dostupu: <https://www.slideshare.net/wopiwidu72315/the-civil-law-tradition-pdf-john-henry-merryman-an-introduction-to-the-legal-systems-of-europe-and-latin-america-fourth-edition-121095858>.

10. Peter DE CRUZ, Comparative Law in a Changing World, Cavendish Publishing Limited, London/Sydney, 2nd ed., 1999.

Дані про автора

Чумаченко Олександр Миколайович,

доцент кафедри землевпорядного проектування, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Данные об авторе

Чумаченко Александр Николаевич,

доцент кафедры землеустроительного проектирования, кандидат экономических наук, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Data about the author

Alexander Chumachenko,

PhD in Economics, lecturer, Department of Land–Use planning
e-mail: anchumachenko@ukr.net